

சங்ககாலப் பெண்களின் நிலை

முனைவர் இரா. தெய்வநாதன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

தியாகராசர் கல்லூரி, மதுரை

முன்னுரை

சங்கம் வைத்துத் தமிழ் வளர்த்த காலகட்டத்தில் உருவான இலக்கியங்கள் அக்கால சமூக சூழலை அப்படியே பிரதிபலிக்கும் விதமாக அமைகின்றன. அன்றைய சமூக வாழ்வியல் பண்பாடு கலாச்சாரம் நாகரீகம் மன்னர்களின் ஆட்சிமுறை பிற நாட்டினருடைய படையெடுப்புத் தொழில் முறைகள் வேளாண்மைகள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் சங்க இலக்கியங்கள் அமைகின்றன. இவ்வாறு பல்வேறு வகையான கட்டமைப்புகளை உள்ளடக்கிய இலக்கியங்களில் பெண்கள் குறித்த பதிவுகள் பறந்து விரிந்து காணப்படுகின்றன. சங்க காலம் என்பது குறிப்பாக ஆணாதிக்க சமூகமாகும். இக்காலகட்டத்தில் பெண்கள் தனக்கென ஒரு தனித்த வாழ்வை கட்டமைத்து வாழ்ந்து வந்த வேளையில் பலப் பெண்கள் புலவர்கள் ஆகவும் சிறந்த இல்லத்தரசிகளாகவும் விளங்கிய நிலையில் சில பெண்கள் வீர செயல்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பதையும் அறிய முடிகிறது. அத்தகைய மக்களின் எத்தகைய வீரப்பண்புகளோடு விளங்கினர் என்பதனை இக்கட்டுரை வழி அறியலாம்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233248)

[zenodo.8233248](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233248)

தொல்காப்பியம் - மகளிர்

தமிழகத்தின் முதல் நூலாகக் கருதப்படும் நூல் தொல்காப்பியம் ஆகும். இந்நூல் இலக்கியத்திற்கு இலக்கணம் கூறுவது மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்கைக்கும் இலக்கணம் கூறுகிறது. அத்தகைய இலக்கண நூலில் அச்சமும் நானும் மடனும் முன்னுறுதல் நிச்சமும் பெண்பார்க்குரிய என்ப

(தொல். நூ 96)

என்று பெண்களுக்கு இலக்கணம் கூறுகிறது. அச்சம் நானும் மடன் இவைகள் மட்டுமே பெண்களுக்கு உரியது என்றால் வீரம் யாருக்குரியது என்ற கேள்வி நம்மிடையே இருந்தாலும் விடை என்னவோ ஆணுக்குத் தான் என்ற எழுதப்படாத விதியாக அது அமைகிறது. தொடக்க காலகட்டங்களில் ஆண் பெண் என்ற இருபாளரும் வேட்டைச் சமூகமாகவே வாழ்ந்தனர் என்பதே வரலாற்று அறிஞர்களின் கருத்து ஆகும். இத்தகைய நிலையில் வேட்டைச் சமூகம் முடிந்து நிலவுடைச் சமூகம் தொடங்கிய போது பெண் என்பவள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள் வாழ நிர் பந்திக்கப்பட்டால்.

இதற்கு பல்வேறு விதமான அரசியல் சமூகவியல் காரணங்களாக அமைகின்றன. இதனையே பெண் என்பவள் இரண்டாந்தர குடிமக்களாகவே இன்றைய சமூகம் அவர்களைப் பார்க்கிறது. தொல்காப்பியம் இத்தகைய காலகட்டத்தில் உருவான இலக்கணம் நூல் என்பதால்

**கற்பும் காமமும் நாற்பால் ஒழுக்கமும்
நல்லிதன்படிதயும் விருந்து புறந்தருதலும்
சுற்றம் ஒம்பலும் பிறவு மன்ன கிழவோன்
மாண்புகள்**

(தொல். நூ 150)

கற்பு ஒழுக்கம் நல்லெண்ணெறி பிறரைப் பேணி பாதுகாத்தல் ஆகியப் பெண்களுக்கு மட்டுமே உரியதாகத் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. இது திட்டமிட்டுச் செய்யப்பட்ட சமூக ஒடுக்கு முறைகள் ஆகும். நிலம் ஆணுக்கு மட்டுமே என்ற ஒற்றை கருத்தியல் சமூகத்தில் பரவியதால் பெண் புறக்கணிக்கப்பட்டால் என்பதை அறிய முடிகிறது.

பெருமையும் உரனும் ஆடுஉமேன

(தொல். நூ 99)

என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா பெண்களுக்குப் பெருமையும் உரனும் (உரம் உள்ளத்தின் வலிமை அறிவு) இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. இவை ஏன் பெண்களுக்குப் பொருந்துவதாக தொல்காப்பியர் கூறவில்லை. இதற்கு அடிப்படை அன்றைய சமூகத்தில் நிலவிய ஆணாதிக்கச் சமூகமே காரணமாக அமைகின்றது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டே அக்கால சமூக யதார்த்தத்தை அப்படியே பிரதிபலிப்பாகத் தொல்காப்பியர் பதிவு செய்திருக்கிறார் என்று கருத முடிகிறது. பண்டைத் தமிழகத்தில் சட்ட அடிப்படையில் ஆடவர் மகளிரிடையே சமூக சமத்துவக் கோட்பாடு இருக்கவில்லை: அன்றியும் சமுதாயத்தில் மகளிரிடையே கடமைகள் அனைவருடைய கடமைகளின்றும் வேறானவை. ஆதலால் சமூகத்தில் ஆடவர்க்குரிய நிலைமையை மகளிர் அடைய விழைதல் கூடாது என்பதை தெளளிதன் உணரப்பட்டன.

(சங்கால வாழ்வியல்-பக்375) என்று நான் சுப்பிரமணியன் கருத்து எத்;த்தக்கதாக அமைகிறது. ஆடவரின் உரிமைகளை எந்த வகையிலும் பெண்கள் எடுத்துக் கொள்ளவோ தனக்கான விதிகளை மீறவோ உரிமை இல்லாதவனாகப் பெண் பார்க்கப்பட்டால் என்பது சங்ககால வாழ்வியல்முறையாகும்.

இலக்கியங்களில் பெண் அடக்குமுறை

பொதுவாகச் சங்க இலக்கியங்களில் பெண்கள் குறித்த பதிவுகள் நிறைந்து காண கிடைக்கின்றன. அவற்றில் பெண் அடக்கு முறையும் பெண்பாற் புலவர்களின் சிறப்பும் பெண் வீரமும் தனித்தனியாக அடையாளப் படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இவற்றில் பெண் அடக்குமுறை குறித்து அறிவோம்.

முந்நீர் வழக்கம் மகடீஉவோடு இல்லை

(தொல். நூற்பா 37)

மிகத் தெளிவாகக் கடல் கடந்து செல்வது மகளிருக்கு இல்லை என்று முதலில் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார்.

ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர்

வாழைப் பூவின் வளைமுறி சிதற

(புறம். 227)

என்ற அடிகள் ண்ணண்ணீமான் என்ற மன்னன் இறந்து விட்டதால் அவனுடைய மகளிர் தங்கள் மார்பில் அறைந்து கொண்டு வாழைப்பூ மாதிரி தங்கள் வளையல்களை உடைத்து எறிந்தார்கள் என்ற விளக்கத்தினை தருகின்றன. தனக்கு உரிய ஆண் இறந்து விட்டால் வடினியில் அணியக்கூடாது என்று குறிப்பிடுவதை நாம் காண முடிகிறது. மேலும்,

பூவாள் கோவலர் பூவுடன் உதிரக்

கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின்

மெல்லியல் மகளிரும் இழைகளைத் தனரே

(புறம். 224)

என்ற அடிகளில் காவல் அரணாக இருந்த சோழன் கரிகால் பெருவளத்தான் என்ற மன்னர் இறந்தவுடன் பசியால் வாடும் தங்கள் கன்றுகளுக்கு இடையர் குல மக்கள்

வேங்கை மரத்தின் தண்ணீர்களை பூவை வெட்டி உணவாய் போட்டனர். அப்படி வெட்டியபின் மொட்டையாய் வேங்கை மரம் நிற்குமே அதுபோல சோழனுடைய உரிமை மகளிர் தங்கள் அணிகலன்களை கலைந்திருந்தனர் என்று குறிப்பிடுகிறன. ஆடவரை இழந்தப் பெண்கள் இத்தகைய அவல நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட சூழலை பார்க்கும்போது பெண்களுக்கான உரிமை முற்றிலும் மறுக்கப்பட்டதாக அமைந்திருப்பதை அறிய முடிகிறது. கணவன் இறந்த பின் சங்க கால பெண்களின் அவலம் சொல்லி மாண்டத நிலையாக உள்ளது.

சூந்தல் கொய்து குறுந்தொடி நீக்கி அல்லி உணவின் மனைவியோடு இனியே

(புறம்.250)

கணவனை இணைந்த பெண்களின் தலைமயிர் நீக்கப்படுவதும் புல்லரிசி உணவு கொண்டு வாழுவதும் அவர்களின் நிலையாக இருப்பதினை அறிய முடிகிறது.

மண்ணுறு மழித் தலைத் தெண் நீர் வார தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகைத் தெரியல் சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் கழி கல மகளிர் போல,

வழி நினைந்திருத்தல், அதனினும் அரிதே!

(புறம்.280)

என்று அடிகளில் தலைவன் இறந்து விட்டால் அக்கால பெண்கள் மொட்டை அடித்துப் புல்லரிசியை உண்டு அணிமணிகளை துறந்து கைபுடி வாழ்க்கை மேற்கொள்ளுவர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது. இவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு படி மேலே சென்று நாங்கள் கணவனை இழந்தால் சுடுகாட்டில் உண்டாக்கப்பட்ட விறகு படுக்கை எங்களுக்கு இன்பம் மயக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் அது துன்பத்தைத் தரும். எங்களைப் பொறுத்த வரையில் தாமரை பூத்த தடாகமும் ஈழுத்தி எரியும் விறகு படுக்கையும் ஒன்றுதான் என்று பெண்களே பாடுவதாக அமைந்திருப்பது வியப்புக்குரியதாக அமைகிறது. இதனை,

பெருங் காட்டுப் பண்ணிய கருங் கோட்டு ஈமம் நுமக்கு அரிதாகுக தில்ல; எமக்கு எம் பெருந் தோள் கணவன் மாய்ந்தென, அரும்பு அற வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓரற்றே
(புறம்.280)

என்ற பாடல் அடிகள் உணர்த்துகின்றன. ஆணாதிக்க சமூகத்தில் பெண்களின் போக்குகள் அடிமைத்தனமாகவும் அடக்கு முறைகளாகவும் இருந்துள்ளன என்பதை அக்கால பெண்களே உளவியலீதியாக அறியாமல் இருந்துள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகிறது. தொடக்க காலகட்டத்தில் தாய் வழி சமூகமாக இருந்து வந்த வேலையில் ஆண் பெண் இருபாலரும் சமமாகவே கருதப்பட்டன. சமூகத்தில் பெண்களைத் தெய்வமாகவும் பார்த்தனர். அனைவரும் வேட்டையாடி ஒன்றாகப் பகிர்ந்துண்டு மகிழ்ந்த காலத்தில் ஆண் பெண் சமத்துவம் நிலவியது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற உறவுக் கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத சுதந்திரமான உறவுச் சூழல் சமூகத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. எனவே குழந்தைகள் தாய் உறவின் வழியிலேயே அடையாளப்படுத்தப்பட்டன (சமுதாயப் பகுப்பாய்வு-பக்42) இத்தகைய நிலையில் இருந்த பெண்கள் காலநகர்வில் தந்தை வெளி சமூகமாக மாற்றம் அடைந்து கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின் பெண் கீழ்நிலைப்படுத்தப்பட்டால் உற்பத்திக்கான கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின் பெண்களை ஓரம் கட்டி விட்டு ஆண்களின் ஆதிக்கம் உற்பத்தியில் கால் ஒன்றியது. பெண் வீட்டு வேலை மட்டுமே பார்த்தால் போதும் என்ற நிலை உருவாக்கப்பட்டு அடிமைத்தனம் வலுப்பெற்றது. இதுவே பெண்கள் ஆணைச் சார்ந்து வாழும் அடிமை நிலையை உறுதிப்படுத்தியது (சமுதாயப் பகுப்பாய்வு-பக்42) என்று சிவமாலை ராசா குறிப்பிடுகிறார். ஒன்றாக இணைந்து உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட காலமும் பெண்களின் குழந்தை பேற்றின் காலமும் இணைந்து பெண்களை அடக்கு முறைக்குள் தள்ளியது என்பதை யூகிக்க முடிகிறது.

வீரமகளிர்

சங்க கால கட்டத்தில் பெண்கள் அடக்குமுறை வாழ்வை வாழ்ந்தாலும் வீரம் செறிந்தவர்களாகவும் வாழ்ந்துள்ள என்பதை அறியலாம்.

இன்றும் செருப்பறை கேட்டு விருப்புற்று மயங்கி வேல்கைக் கொடுத்து வெளிதுவிரித்து உடஇப்

குடுமி எண்ணெய் நீவி

ஒருமகன் அல்லது இல்லோள்

செருமுக நோக்கிச் செல்க என விடுமே!

(புறம்: 279)

என்ற அடிகளில் துக்கூர் மாசாத்தியார் என்ற புலவர் பாடுகிறார். முதல் நாள் நடந்த ஊரில் தந்தை இறந்துவிட்டார். அதன் பின் தனது கணவனும் இறந்துவிட்டார். இந்நிலையில் நாட்டைக் காக்க எண்ணிய அந்தப் பெண் வேறு வழியின்றி இன்றும் போர் முரசு ஒலிப்பதை கேட்டு மகிழ்ச்சி கொண்டு தன் ஒரே மகனை சின்னஞ்சிறு பாலகளை அழைத்து அவனுக்கு வெள்ளை துணி உடுத்தி அவனது தலைக்கு எண்ணெய் தடவிச்சீவி குடுமிமுடித்து அவனை போர்க்களம் நோக்கி போ என்று அனுப்பி வைத்தாள் என்ற செய்தியை மேற்குறித்த பாடலடிகளில் இதனை அறிய முடிகின்றது. நிலவடை சமூகம் நிலவிய வேளையில் நாடு என்பது தனக்கான சொத்தாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் எவருடைய படையெடுப்புக்கும் ஒரு நாடு ஆண் பெண் பேதமின்றி தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தாக்கம் அனைவரின் நெஞ்சிலும் ஆழமாக பதிந்துள்ளதால் ஒரு பெண் இத்தகைய செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறாள் என்பதை அறிய முடிகிறது.

களிறெறிந்து பட்டன னென்னு முவகை ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் நோன்கழை யலம்வரும் வெதிரத்து வான்பெயத் தூங்கிய சிதரினும் பலவே.

(புறம்:277)

சிற்றில் நற்றூண் பற்றி நின்மகன்

யாண்டுளனோ என வினவுதி என்மகன் யாண்டு உளனாயினும் அறியேன் ஒரும் புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல ஈன்ற வயிறோ இதுவே தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களத்தானே.

(புறம்: 86)

வாடு முலை ஊறிச் சுரந்தன

ஓடாப் பூட்கை விடலை தாய்க்கே.

(புறம் 295)

படை அழிந்து, மாறினன்¹ என்று பலர் கூற 'மண்டு அமார்க்கு உடைந்தனன் ஆயின், உண்ட என் முலை அறுத்திடுவென், யான்' எனச் சினை, வாலொடு படு பிணம் பெயரா செங்களம் தழுவுவோள், சிதைந்து வேறு ஆகிய மகன் கிடக்கை காணாஉ, ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே!

(புறம்.278)

ஆகிய பாடல் அடிகள் அனைத்துமே பெண்களின் வீர செயல்களை உணர்த்துகின்றன. தன்மகன் இறந்த செய்தியைக் கேட்டதாய் தன் மார்பை அறுத்து எறிவேன் என்று கூறுவதும் புலி இருந்த குகையைப் போல அவன் என் வயிற்றில் இருந்தான் என்பதும் அவர்களின் வீரமாக சமூகம் பார்க்கிறது. உண்மைதான் பெண்கள் தன் அடிமை நிலையை உணராமல் நாடு முக்கியம் என்பதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்ளனர். அதனாலேயே அவர்கள் வீரத்தாயாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறார்கள்.

முடிவுரை

சங்க காலம் என்பது அக்கால சமூக வாழ்வுகளை பிரதிபலிக்கும் விதமாக அமைகிறது. இதில் பெண்களின் வாழ்வு என்பது தனித்துவமான அடையாளமாக விளங்குகிறது. இனக்குழு வாழ்வு என்பது ஏறக்குறைய இருபாலருக்கும் சமமாக வாழ்ந்து வந்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது. நிலவுடைமைச் சமூகமாக மாறிய வேலையில் பெண்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாகவே ஆக்கப்பட்டனர்.

சங்ககாலப் பெண்கள் கணவன் இறந்த பின்பு கைடிடு வாழ்வை மேற்கொள்வதும் மறுமணம் செய்யாமல் இருப்பதும் சமூக வழக்கமாக அமைந்திருப்பதை அறிய முடிகிறது. இலக்கண நூல்களும் பெண்களின் ஒடுக்கு முறைகளுக்கு ஏற்றார் போல கற்பு என்ற கோட்பாட்டை திணிப்பதனையும் அறிய முடிகிறது. அதே வேளையில் சமூகத்தில் பெண்கள் நிலம் நாடு வாழ்வு என்று வரும் போது அவர்கள் வீரப் பெண்களாக மாறுவதனை பலப் பாடல்களில் காணமுடிகின்றன. இருவேறு நிலைகளில் பெண்களின் அமைப்பு இருப்பதனை இக்கட்டுரை வழி அறிய முடிகிறது.

துணைநின்றவை

1. சண்முகம்பிள்ளை. மு (ப.அ) - தொல்காப்பியம், முல்லை நிலையம், 9, பாரதிநகர் முதல் தெரு, தி.நகர், சென்னை.
2. சுப்பிரமணியன், சங்ககால வாழ்வியல் (சங்கத் தமிழரின் அரசமுறையும் சமூக வாழ்வும்), நியு செஞ்சரி புக் கவுஸ் (பி) லிட், 41- சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை.
3. செபமாலை ராசா - சமுதாயப் பகுப்பாய்வு, வைகறை பதிப்பகம், திண்டுக்கல்.
4. மாணிக்கவாசகன். ஞா (உ.ஆ) - புறநானூறு, உமாபதிப்பகம், சென்னை.